

**Участь православного духовенства Правобережної України
у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах
(наприкінці XVIII – першій половині XIX ст.)**

Маловідомим аспектом діяльності православного кліру на території Правобережної України є участь духовенства у суворо заборонених соціальних конфліктах [1, 335-336; 2, 98-99; 4, 310]. Цей аспект правового життя православних кліриків з різних причин не знайшов належної оцінки. Саме тому основою для проведення такого дослідження є, насамперед, архівні матеріали, які навіть на початковому етапі формування несли в собі ряд прогалин, що зумовлювалися спробами, в першу чергу церковного керівництва, при найменшій можливості приховати факти участі духовенства в політичному і соціальному протистоянні. Крім цього, потрібно враховувати той факт, що за подібні злочини духовенство карали на загальних засадах, як простих громадян [1, 590-591, 606-608].

Наприкінці XVIII – 1-й половині XIX ст. православне духовенство фактично представляло інтереси держави. Наприклад, указом від 29 січня 1797 р. духовенство Правобережної України зобов'язували підтримувати державну політику [3, 305-306]. Однак, місцева ситуація відрізнялася від курсу державної політики. Наприклад, в 1804 р. Київський військовий губернатор повідомляв київського митрополита Серапіона (Олександровського), що парафіяльні священики Черкаського староства князя Сангушки приймали участь у селянських повстаннях [5, 60-60 зв.]. Подібна ситуація збереглася і в 2-й чверті XIX ст., що засвідчує справа селян с. Тростянця. Вони намагалися отримати волю за заповітом поміщика, але коли в Сенаті заповіт був знищений, канівський священик Левицький видав їм підроблену копію [6, 1-3.].

Заборона кліру подавати скарги [7, 12] та приймати участь у соціальних конфліктах [8, 3] у 2-й чверті XIX ст. не виправила ситуації. Так, священик с. Макіївки Антонов звільнив закутого в колодки за бунт селянина та разом зі стряпчим наказали десяцькому збирати селян для подачі скарг. Дії священика, за словами поміщика, були приводом до повстання [9, 2зв.-3зв.]. Те, що це був не поодинокий випадок, свідчить справа священика Радомишльського повіту Цивінського. Він відмовився хоронити селянина, що загинув від тортур та розпочав за фактом вбивства слідчу справу. Програвши її, почав збирати селянські скарги на економа [10, 1зв.].

Впродовж 1-ї половини XIX ст. участь православного духовенства правобережних єпархій в соціальних конфліктах збільшується. Для виправлення становища був виданий указ від 17 березня 1828 р., який зобов'язував єпархіальних архієреїв особисто наглядати за політично ненадійними представниками кліру та регламентував засоби їхнього покарання. А Синод розробив інструкцію, за якою благочинних, при потребі, зобов'язували доповідати особисто архієреям про соціальну діяльність кліру. Указ від 22 березня 1831 р. забороняв священикам взагалі торкатися політичних питань, особливо в маєтках, які переходили в державну власність за участь їхніх власників у польському повстанні. Крім цього, ще указом від

22 березня 1826 р., священників зобов'язали про соціальні конфлікти у церквах доповідати не тільки духовному керівництву, але й у поліцію.

Участь духовенства у соціальній боротьбі не обмежувалася подачею скарг. Наприклад, поміщик Кальм зазначав у своїй скарзі, що благочинний Липовецького повіту Косовський підбурював селян поміщицької економії та спонукав до подібних дій своїх товаришів [11, 1 зв.]. Що це був непоодинокий випадок, свідчить захист від поміщика священника м. Кагарлик місцевим благочинним. Не дивлячись на розруху власної церкви, священник надавав посильну допомогу селянам, доведеним до “..крайней нищеты и укрывательства бродяжничеством” [12, 2]. Враховуючи те, що благочинні “занадто” переймалися проблемами священників, в 1847 р. київський митрополит пропонував для нагляду за духовенством поставити ще 93 особи.

Всі дії духовного та місцевого керівництва не мали успіху. Так, 1848 р., у таємному листуванні Синоду і київського митрополита зазначалося, що син священника Рункевича виголошував антидержавні лозунги. Взагалі, значна кількість православного кліру приймала участь у селянських виступах. По мірі їх наростання (у 40-х рр. ХІХ ст. було 476 селянських виступи, 50-х рр. – 662 [13, 160-162], тільки з 1849 по 1854 рр. – 104 [14, 190]) збільшувалася і кількість духовенства, втягнутого в цей процес. Саме з цих причин архіпастирів Правобережної України зобов'язували вести посиленний нагляд за парафіяльним кліром.

Російське самодержавство жорстоко карало духовних осіб за участь в соціальних конфліктах. Не відставало від нього і духовне керівництво, яке крім цього намагалося зберегти свої дії в таємниці. Наприклад, священника Руданського за протистояння владі було направлено в Мошногорський монастир, настоятеля якого київський митрополит Філарет (Амфітеатров) письмово зобов'язував зберігати усю документацію відносно злочинця у суворій таємниці, а у випадку смерті священника Руданського знищити не відкриваючи [15, 1]. Окремої уваги заслуговує і поширена практика заборони священникам під час покарання будь-яке спілкування з селянами.

Але всі перестороги не мали успіху. Не допомогла і постанова Синоду, ініційована його обер-прокурором Н.А. Протасовим, яка зобов'язувала духовенство і парафіян підкорятися владним структурам. Тому єпархіальних архієреїв зобов'язали негайно усувати кліриків, навіть за незначний спротив місцевій владі. Щоб уникнути розголосу, цей указ розсилався не через консисторії, а таємно, особисто архієреям. За останніми також встановили таємний нагляд. Чи не найкраще з цього приводу сказав сучасник: “імператор боїться відкритості, як Росія боїться імператора” [16,105]. Ці постанови стосувалися тільки духовенства запідозреного в непокорі. Коли духовенство публічно втручалось у соціальні конфлікти, його карали згідно з указом від 13 квітня 1797 р., або знімали сан і передавали для покарання світській владі. Наприклад, зі священника Кайзера, який прийняв участь у повстанні Чернігівського полку, знято сан, а його самого відправлено до Київського губернського правління.

Окремого розгляду заслуговує питання участі православних кліриків у національно-визвольних змаганнях. У Правобережній Україні це зумовлювалося самим становищем Православної церкви, яка тут була утверджена і закріплена в статусі домінуючої тільки за активної підтримки російського самодержавства. Саме це стало причиною того, що православне духовенство зайняло досить активну позицію в боротьбі з національними виступами на території Правобережної України. Так, під час Польського повстання священник с. Римничі О. Сініцин попередив російські

війська про склад зброї у кляшторі Піарів та розкрив наміри польських шляхтичів. За це він зазнав переслідувань від польської шляхти і був змушений залишити парафію і втратив все майно. Подібна ситуація була в усіх православних єпархіях Правобережної України. Це підтверджує справа священика Радомишльського повіту с. Верліока 1831 р. Місцева влада потурала шляхті, а розпорядження Миколи I про охорону православних священиків, які доносили на повстанців, не виконувалося. Наприклад, з п'яти подібних справ у Київській єпархії, за проведеними розслідуваннями зі звинувачених були зняті всі підозри. Ці рішення, на думку київського митрополита Євгенія (Болховітінова), були результатом проведення розслідувань без участі духовних депутатів. Враховуючи, що його слова могли захищати корпоративні інтереси, потрібно зазначити, що місцева влада грубо порушувала законодавство того часу. А вже ще з 1791 р. кліру дозволялося засідати у судах, які вирішувалися його справи, а права духовних депутатів були спеціально обумовлені. Після польського повстання участь православного духовенства в національній боротьбі продовжилася, адже і світська і частково церковна влада змушували православний клір доносити на польську шляхту. Наприклад, священик с. Глуховець Бердичівського повіту був змушений донести на місцевого поміщика, запідозреного в політичній неблагонадійності. За свідченням волинського єпископа, польська шляхта, пов'язана з місцевим керівництвом, знала зміст усіх доносів. Це стало причиною скарг на парафіяльне духовенство та масового переслідування православного кліру. Навіть після покарання шляхта намагалася усунути духовних осіб від парафій. Як приклад, можна навести переслідування священика Савицького. Ці доноси дискредитували весь православний клір Правобережної України, а російські урядовці радо їх підтримували. Так, Г.Д. Бібіков підозрював в антиурядовій діяльності усе духовенство Правобережної України і регулярно подавав київському митрополиту Філарету (Амфітеатрову) списки підозрілих священиків та вимагав їх усунення.

Таким чином, православне духовенство Правобережної України було втягнуте в протиборство з польською шляхтою та пов'язаними з нею органами місцевого управління. Заручниками протистояння православного кліру і місцевої шляхти в Правобережній Україні були селяни. Наприклад, священик Бохемський, в скарзі на економа Саганського відзначав, що останній карав селян, які працювали у священика, з особливою жорстокістю [17, 1-3]. Схожою є справа священика Сквирського повіту с. Ружицької-Молчановки Д. Василевського.[18, 2-21].

З розглянутого можна зробити такі висновки: український православний клір Правобережної України впродовж 1-ї половини ХІХ ст. був безпосереднім учасником складних соціальних, політичних та економічних процесів, що проходили в цьому досить специфічному регіоні Російської імперії. З одного боку, близькість священика до своїх парафіян безперечно сприяла формуванню їхнього ставлення до соціально-економічних процесів, а з іншого, становище Російської Православної Церкви цього періоду робило духовенство заручниками імперських політичних прагнень. Враховуючи наведені факти, потрібно погодитися з думкою, що духовенство Правобережної України було втягнуте в протиборство з польською шляхтою та пов'язаними з нею органами місцевого управління.

Примітки

1. Полное собрание законов Российской империи. – Т. 18.
2. Там само. – Т. 21.
3. Там само. – Т. 24.
4. Литвак Б.Г. Русское православие в XIX веке // Вехи истории. – М., 1989. – С. 309-381.
5. Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДАК України). – Ф. 553. – Оп. 1. – Спр. 782.
6. Там само. – Ф. 182. – Оп. 1. – Спр. 39.
7. Богословский И.П. Полный круг духовных законов, действия обязанности и права лиц православного белого и монашеского духовенства, как подчиненных, так и начальствующих. – М., 1878.
8. ЦДАК України. – Ф. 182. – Оп. 1. – Спр. 62.
9. Там само. – Ф. 182. – Оп. 1. – Спр. 64.
10. Там само. – Спр. 104.
11. Там само. – Спр. 91.
12. Там само. – Спр. 48.
13. Курносков Ю.О. До питання про кількість селянських виступів на Правобережній Україні // Український історичний журнал. – 1960. – № 3.
14. Бойко О.Д. Історія України. – К., 1999.
15. ЦДАК України. – Ф. 182. – Оп. 1. – Спр. 54.
16. А. де Кюстин. Россия в 1839 году. – М., 1996. – Т. 1.
17. ЦДАК України. – Ф. 182. – Оп. 1. – Спр. 51.
18. Там само. – Ф. 442. – Оп. 150. – Спр. 899.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84^{1/16}.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007